

Хрусталеv
Евгений Юрьевич
доктор экон. наук, профессор,
главный научный сотрудник
Центрального экономико-
математического института
(ЦЭМИ) РАН

УДК: 338.45; 658.51

Славянов
Андрей Станиславович
доктор экон. наук, профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Курганов
Алексей Вадимович
абитуриент магистратуры
МГТУ им. Н.Э. Баумана

НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

В работе рассмотрены проблемы импортозависимости на примере автомобильной отрасли, проведен анализ работы предприятия, наладившего выпуск запасных частей для отечественной и зарубежной автомобильной техники. Проведен анализ рынка, который позволил спрогнозировать в краткосрочном периоде дефицит комплектующих и запасных частей для транспортных средств. Разработаны предложения для снижения импортозависимости в отечественной экономике.

Ключевые слова: контроллинг, импортозамещение, инвестиции, нестабильность, запасные части и комплектующие, ремонт и техническое обслуживание, внешние экономические ограничения.

***Khrustalev Evgeny**, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher at the Central Economic and Mathematical Institute (CEMI) of the Russian Academy of Sciences*

***Slavyanov Andrey**, Doctor of Economic Sciences, Professor, BMSTU*

***Kurganov Aleksey**, master's student at BMSTU*

DIRECTIONS AND APPROACHES TO REDUCING IMPORT DEPENDENCE IN THE DOMESTIC MECHANICAL ENGINEERING

The paper considers the problems of import dependence on the example of the automotive industry and analyzes the work of an enterprise that has established the production of spare parts for domestic and foreign automotive equipment. The market analysis was carried out, which made it possible to predict a shortage of components and spare parts for vehicles in the short term. Proposals of how to reduce import dependence in the domestic economy are developed.

Keywords: controlling, import substitution, investments, instability, spare parts and components, repair and maintenance, external economic constraints.

Введение

Наличие запасных частей, инструмента для ремонта и диагностики, а также материалов для технического обслуживания и ремонта является важнейшим фактором безопасного функционирования сложных технических объектов (далее СТО), к которым относятся станки, оборудование и транспортные средства. Состояние внешней среды, в которой функционируют отечественные промышленные предприятия характеризуется высокими коммерческими и финансовыми рисками, существенно осложняющими проведение технического обслуживания и ремонта СТО [1]. Массовые закупки в период 1990-2010 гг. зарубежной техники, которые с началом второго десятилетия трансформировались в производства так называемой «отверточной сборки» на территории России, сформировали высокую степень зависимости отечественных потребителей от импорта запасных частей, материалов и других элементов, необходимых для ее обслуживания [2-3]. Разрыв логистических цепочек во время пандемии covid-19 и санкционные ограничения в отношении российских предприятий и финансовой системы, которые стали нарастать с начала 2022 г., могли привести к тяжелым для экономики России последствиям [4].

Правительство России, осознавая формирующиеся во внешней среде угрозы, еще в 2012 году инициировало работы по решению проблем, связанных с импортозависимостью, результаты которых послужили основой для Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной в 2014 г., и для других законодательных актов, целью которых является поддержка отечественных компаний [5], ориентированных на импортозамещение в критически важных отраслях экономики – прежде всего сельском хозяйстве, транспорте, машиностроении, связи и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следует отметить, что в условиях массового исхода зарубежных корпораций с российского рынка, не все отечественные предприятия оказались готовы к функционированию в новых неблагоприятных условиях внешней среды, в связи

с чем особую актуальность приобретает современный опыт успешного замещения импортных запасных частей и комплектующих в производстве и эксплуатации транспортных средств. В данной работе авторами проведено исследование рынка и анализ опыта работы предприятия ООО «САЗ Комплект» с целью определения основных направлений дальнейшего совершенствования программы импортозамещения в отечественной экономике.

Методы

Для достижения поставленной в работе цели авторами был использован системный подход, а также методы экономического анализа, наблюдения, математического моделирования и прогнозирования, метод экспертных оценок.

Результат

Одним из наиболее уязвимых узлов автотранспортного средства является система подвески, которая при движении испытывает ударные нагрузки. Ключевым элементом системы является амортизатор, предназначенный для гашения колебаний. Он широко используется в подвеске различных транспортных средств для снижения вибрации и ударов, возникающих при движении по неровностям. Выход амортизатора из строя приводит к разрушению не только подвески, но и других узлов и агрегатов автотранспортного средства, что делает невозможной его дальнейшую эксплуатацию. В течение последних трех десятилетий эти важные элементы подвески российского производства были вытеснены зарубежными поставками, которыми комплектовали не только иностранные автомобили, но и продукцию отечественных автомобильных заводов – УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, АВТОВАЗ и др.

ООО «САЗ Комплект» довольно продолжительное время предлагает свою продукцию на рынке запасных автозапчастей. Ассортимент содержит запчасти для отечественных автомобилей, стоящих на конвейерах и уже снятых с производства, и дополняется деталями для некоторых иностранных производителей (НИССАН, РЕНО, PSA Group), которые были представлены на российском рынке ранее [6].

В условиях жесткой конкуренции с зарубежными производителями амортизаторов, российская компания ООО «СААЗ Комплект» продолжала выпускать запасные части, которые использовались для ремонта автотранспортной техники, а после ухода зарубежных корпораций начала активно занимать освободившиеся рыночные ниши. Рынок комплектующих изделий автотранспорта условно поделен на вторичный и первичный. Вторичный рынок комплектующих характерен для ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств в условиях сервисных компаний, первичный рынок формируется заказами предприятий-изготовителей техники.

Рынок комплектующих изделий для автотранспортных средств

Основная деятельность предприятия осуществляется на рынке «Производства прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств», куда входит производство комплектующих и запасных частей подвески. Объем рынка на 2021 год составляет 154,89 млрд руб. ООО «СААЗ Комплект» занимает 1,9% данного рынка с выручкой 2,98 млрд руб. Из общего рынка «Производства прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств», был выделен рынок элементов подвески, объемом

9,943 млрд руб. (6,4%). Рынок элементов подвески делится на рынок комплектующих и рынок автозапчастей, объем которых равен 2,677 млрд руб. (27%) и 7,265 млрд руб. (73%) соответственно. Для каждого из них выявлены основные клиенты и конкуренты предприятия на российском рынке, а также рассчитан объем рынка в количественном выражении. Для рынка комплектующих он составил 2818,8 тысяч амортизаторов, для рынка автозапчастей – 4687,5 тысяч амортизаторов. Доли компании на рынках – 96% и 12,5% соответственно. Приведенные данные позволяют считать ООО «СААЗ Комплект» монополистом в производстве элементов подвески для рынка комплектующих элементов. В сегменте автозапчастей существует конкуренция с иностранными производителями амортизаторов, которые завозятся преимущественно из Китая, и с некоторыми другими крупными отечественными производителями подвески. Кроме СААЗа на данный рынок ориентированы только две отечественные компании ООО «Demfi» и ООО «ПААЗ», которые официально поставляют свою продукцию на конвейеры ООО «ЛАДА Спорт» и ООО «ПААЗ». Так как выручка данных компаний не превышает 1% от выручки «СААЗ Комплект», то ими можно пренебречь.

В текущее время предприятие является поставщиком изделий для конвейеров АО «АВТОВАЗ»,

Рис. 1. Структура рынка комплектующих для автотранспорта

Производство автомобилей, тыс. шт. [7]

Таблица 1

Тип автотранспорта	2021 год	2022 год	2023 год
Легковые	1360	450	537,1
В том числе АВТОВАЗ	304	220	374
Грузовые	185,5	141	167,6
ИТОГО	1545,5	591	704,7

ОАО «УАЗ», ОАО «ОАГ». Кроме производства комплектующих, завод осуществляет поставки своей продукции на рынки запасных частей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Распределение заказов основных потребителей представлено на рис. 1.

Можно заметить значительный рост рынка комплектующих за счет увеличения выпуска автотранспортной техники в 2023 г. Если рассматривать рынок амортизаторов, то его емкость зависит от множества факторов, таких как – объем производства автомобилей, средний срок службы амортизаторов, процент автомобилей, требующих замены амортизаторов, и средняя стоимость амортизатора.

ООО «СААЗ Комплект» является монополистом в производстве комплектующих подвески для конвейеров отечественных автопроизводителей в России. Основным заказчиком является АО «АВТОВАЗ», на продукцию которого приходится основной спрос на рынке новых автомобилей. Предприятие также предлагает свою продукцию на рынке запасных автозапчастей. Ассортимент предприятия здесь обширный: от запчастей для отечественных автомобилей разных годов выпуска до иностранных производителей, официально производившихся на российском рынке. В данном сегменте существует конкуренция с иностранными производителями амортизаторов и с другими крупными отечественными производителями подвески. В данном сегменте рынка ООО «СААЗ Комплект» проводит поставки стоек, амортизаторов и газовых упоров на конвейеры отечественных компаний-производителей легковых и грузовых машин. Его продукция устанавливается на абсолютно новые автомобили, и емкость рынка амортизаторов здесь полностью зависит от объемов производства автомобилей.

Следует отметить, что показатели продаж амортизаторов здесь находятся в прямой взаимосвязи с рынком продаж новых автомобилей. В 2021 году в России по данным Росстата было произведено 1,36 млн легковых автомобилей и

185,5 тыс. грузовиков. После чего в 2022 году последовал резкий спад производства – 450 тыс. легковых автомобилей и 141 тыс. грузовиков. В 2023 году произошел рост производства – 537,1 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее. Примерно на столько же вырос выпуск грузовиков – до 167,6 тыс. штук [7-8]. АО «АВТОВАЗ» в 2023 году увеличил автопроизводство на 70% до 374077 машин и занимает 70% процентов производства легковых автомобилей [9]. Сводная информация представлена в табл. 1.

На данный момент в России полностью собираются только отечественные автомобили (АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, АURUS, УАЗ) и некоторые иностранные (Naval, Evolute, JAC под брендом МОСКВИЧ, ВАIC). Большинство популярных иностранных производителей автомобилей, имеющих свои конвейеры и элементы подвески, покинули российский рынок.

Следовательно, емкость рынка в денежном выражении можно рассчитать через объем выпущенных отечественных автомобилей и средней стоимости амортизаторов для них. Стоимость комплектующих для конвейеров колеблется от 800 до 1500 рублей за амортизатор. Емкость рынка в количественном выражении можно рассчитать исходя из количества выпущенных в России автомобилей, результаты расчета представлены на диаграмме, рис. 2.

По результатам анализа можно сделать вывод, что из-за ухода в 2022 году иностранных производителей автомобилей и амортизаторов к ним, а также роста спроса на отечественные автомобили ООО «СААЗ Комплект» занял доминирующее положение на рынке, несмотря на конкуренцию с китайскими производителями, которые в текущий момент заметно активизировались.

За 2023 год объем поставок, комплектующих рынок, значительно увеличился по сравнению с 2022 годом и в этом значительная роль принадлежит ключевому партнеру АО «АВТОВАЗ», доля которого возросла до 62%. Произошло это из-за стабильного повышения спроса на автомобили

«ЛАДА» и устранения проблем с их производством, возникшем в связи с импортозамещением. Объемы поставок остальным компаниям остались неизменными.

В связи с санкциями поставки импортных деталей сильно снизились, благодаря чему укрепили свои позиции на рынке запчастей другие крупные отечественные производители подвески: Деффи, Ростар, Русам, ПААЗ.

Следует отметить, что временный дефицит запчастей, вызванный уходом иностранных производителей, спровоцировал появление на рынке огромного количества контрафактных деталей под брендами иностранных производителей. Все это связано с параллельным импортом и отсутствием должного контроля за ввозимыми запчастями. По оценкам экспертов, более 14% всех деталей подвески на рынке запчастей являются контрафактными [10].

Рынок запасных частей для автотранспортных средств

Учитывая, что автомобилисты в сегодняшних реалиях предпочитают эксплуатировать ранее приобретенные машины, а не покупать новые, амортизаторы для рынка запчастей пользуются стабильно устойчивым спросом. Для расчета емкости рынка запчастей подвески авторы исхо-

дили из структурно-возрастного анализа автомобильного рынка, основываясь на информации ГИБДД, из которой можно сделать вывод о том, что темпы роста автопарка значительно замедлились, а транспортных средств старше 15 лет в России более 19 млн автомашин и прицепов. Исходя из среднего пробега автомобиля и ресурса элементов подвески было рассчитано количество амортизаторов, необходимых для ремонта автотехники. Емкость рынка запасных частей составит 1171 тысяч амортизаторов или 7,3 млрд руб.

Рыночные тенденции на рынке комплектующих определяются в основном ростом парка автомобильной техники за счет увеличения выпуска отечественными предприятиями. Так, в 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить 500 тыс. автомобилей, что значительно больше показателей предыдущих лет. Линейка продукции концерна расширится, что повлечет за собой появление новых моделей амортизаторов.

При сокращении объема рынка новых машин, рынок амортизаторов начинает сокращаться меньшими темпами, благодаря рынку автозапчастей. Также существенное давление на рынок оказывает снижение покупательской способности населения.

На потребительский спрос оказывает влияние и совершенствование логистической инфра-

Рис. 2. Распределение долей рынка комплектующих в стоимостном измерении

структуры реализации запчастей, к которой подключились торговые интернет-площадки Ozon и Wildberries, из-за чего упростилась структура каналов поставки конечному потребителю, облегчился поиск новых запчастей. Все вышеперечисленное поддерживает тенденцию будущего повышения спроса на продукцию отечественных производителей.

Следует отметить, что рост спроса на продукцию предприятия ограничивается производственными мощностями, которые не позволяют в нормальном режиме работы удовлетворять потребности рынка. Предприятие может выпускать лишь 2,7 млн амортизаторов в год, в то время как потребность в этих элементах подвески на 2025 г. прогнозируется на уровне 7,7 млн шт. в год. С учетом допустимых перегрузок можно лишь частично удовлетворить потребительский спрос в 2025 г. (рис. 3).

Во время выполнения больших заказов завод прибегал к оплачиваемым переработкам по субботам, работая 288 дней в год. Похожие тенденции наблюдались и в 2020-2021 годах.

Обсуждение

Опираясь на проведенный анализ, можно сделать вывод о том, что из-за роста производства легковых автомобилей в России возрастает нагрузка на поставщиков комплектующих. При неизменных производственных мощностях, полным рабочим днем (3 смены) и переработками по субботам, уже в 2024 году предприятие ООО «САЗ Комплект» не будет иметь возможности обеспечивать потребности рынка автозапчастей и комплектующих, поскольку уже исчерпаны экстенсивные факторы роста производства. Вполне возможно, что в условиях полной загрузки мощностей издержки будут расти, так как ожидаемо

Рис. 3. График распределения спроса и производственных мощностей

будет наблюдаться повышенный износ оборудования и расход инструмента, возрастут производственные риски, связанные с внезапной поломкой оборудования, разрывом логистических цепочек, травматизмом и др. Все это приведет к росту дефицита запчастей и частичной потере рыночной доли в этом сегменте. Учитывая данный факт, объемы выпуска предприятия с переработками станут недостаточными для обеспечения потребностей заводов-производителей в полной мере уже в ближайшем 2025 году. Дефицит может быть замещен импортом из стран Юго-Восточной Азии и стран Латинской Америки, который может вытеснить с национального рынка отечественных производителей.

Чтобы избежать дополнительных расходов и снизить риски, которые неизбежно приведут к потере доли рынка комплектующих, предприятию необходимо особенно внимательно подходить к проблеме принятия решений в выборе направления своего развития. Здесь очень важно определить точку бифуркации в развитии системы, после прохождения которой начнется рост издержек и резко возрастет вероятность производственных рисков. Менеджменту предприятия до наступления этого события нужно разработать и внедрить комплекс организационно-технических мероприятий по реорганизации производства, которые могут быть направлены на его расширение или модернизацию. На предприятии должна быть внедрена система контроллинга, которая обеспечивала бы информационную и аналитическую поддержку принятия решений [11]. Методами контроллинга реализуется мониторинг производственных процессов и проводится оценка их эффективности [12], снижение которой на протяжении определенного периода сигнализирует о приближении системы к точке бифуркации. Можно выделить два основных пути – увеличить объемы выпуска продукции за счет расширения предприятия (экстенсивный путь) и внедрения новых технологий, обеспечивающих высокую производительность оборудования (интенсивный). На выбор повлияют состояние и факторы внешней и внутренней среды предприятия, в число которых входят наличие трудовых ресурсов в регионе и подходящих строительных площадок для новых цехов, энерге-

тический потенциал региона, состояние зданий и сооружений предприятия, доступность финансовых ресурсов и технологических лицензий.

Использование для финансирования инвестиций в техническое перевооружение и реконструкцию предприятия собственных средств и банковских кредитов приведет к росту затрат и снижению выпуска в период освоения новых технологий. Необходимо расширение производства за счет государственных инвестиций, для чего следует преобразовать предприятие в открытое акционерное общество (ОАО) с передачей государству части акций. После завершения проекта акции, принадлежащие государству, могут быть выкуплены собственниками предприятия по номинальной стоимости или реализованы на рынке ценных бумаг. Предложение авторов позволит предприятию безболезненно пройти процесс освоения новых технологий, а государству контролировать целевое расходование средств.

Выводы и предложения

Опыт предприятия ООО «САЗ Комплект» может быть полезен другим машиностроительным предприятиям, которые имеют необходимые компетенции и ресурсы в изготовлении подшипников, шестерен, резинотехнических изделий и другой продукции. В долгосрочной перспективе будет наблюдаться износ зарубежного оборудования и других СТО, которым потребуются ремонт и техническое обслуживание, что приведет к росту спроса на соответствующие запасные части и материалы, дефицит которых могут восполнить конкуренты. Потенциал для роста производства элементов СТО и поддержания тем самым в рабочем состоянии технологического и вспомогательного оборудования на других предприятиях в России есть, и упускать эту возможность было бы ошибкой. На основе проведенного исследования авторы считают, что основным направлением в программе импортозамещения на ближайшие пять-десять лет может стать производство на отечественных предприятиях комплектующих деталей, узлов и агрегатов для ремонта и обслуживания зарубежного оборудования с дальнейшим переходом на выпуск отечественной конкурентной продукции.

Литература:

1. Гарнов А.П., Славянов А.С. Проблема формирования новой производственной системы в условиях внешних ограничений // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2024. № 1. С. 93-99.

2. Акимкина Д.А., Хрусталеv Е.Ю., Хрусталеv О.Е. Импортозамещение высокотехнологичных компонентов как важный фактор национальной безопасности // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. 2023. № 187 (03). С. 271-288.
3. Хрусталеv Е.Ю., Славянов А.С. Импортозависимость как угроза инновационному развитию отечественной промышленности // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Том 17. № 6. С. 1000-1013.
4. Славянов А.С. Подходы к оценке ущерба от простоев, вызванных сбоями в логистических цепочках // Журнал «Инновации в менеджменте». 2023. № 1 (35). С. 58-64.
5. Славянов А.С., Хрусталеv Е.Ю. Отечественный и зарубежный опыты инвестиционной поддержки инновационного процесса // Экономика и математические методы. 2021. Т. 57. № 3. С. 57-66.
6. Сайт ООО «САЗ Комплект» [Электронный ресурс] // САЗ Комплект, Скопин: URL: <https://saaz.pf/o-nas/> (дата обращения: 25.05.2024).
7. Интернет-ресурс Росстат – Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Федеральная служба государственной статистики // URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport> (дата обращения: 26.03.2024).
8. Чупров А. Выпуск легковых автомобилей в 2023 году вырос на 19% [Электронный ресурс] АВТОСТАТ. Аналитическое агентство <https://www.autostat.ru/news/56751/> (дата обращения: 26.03.2024).
9. Никитина О. АвтоВАЗ на 70% увеличил производство в 2023 году [Электронный ресурс] Коммерсантъ – издательский дом // URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6444631> (дата обращения: 26.03.2024).
10. Тихое вредительство. Россияне массово сталкиваются с новой проблемой [Электронный ресурс] РИА НОВОСТИ // URL: <https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html> (дата обращения: 26.03.2024).
11. Фалько С.Г. Контроллинг в процессе внедрения и оптимизации производственных систем. Журнал «Контроллинг», 2017. № 1 (63). С. 2-5.
12. Фалько С.Г., Иванова Н.Ю. Управление нововведениями на высокотехнологичных предприятиях. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 256 с.

References:

1. Garnov A.P., Slavjanov A.S. Problema formirovaniya novoy proizvodstvennoy sistemy v usloviyah vneshnih ogranichenij // RISK: Resursy, Informacija, Snabzhenie, Konkurencija. 2024. № 1. S. 93-99.
2. Akimkina D.A., Hrustalev E.Ju., Hrustalev O.E. Importozameshhenie vysokotehnologichnyh komponentov kak vazhnyj faktor nacional'noj bezopasnosti // Politematicheskij setevoy jelektronnyj nauchnyj zhurnal KubGAU. 2023. № 187 (03). S. 271-288.
3. Hrustalev E.Ju., Slavjanov A.S. Importozavisimost' kak ugroza innovacionnomu razvitiyu otechestvennoj promyshlennosti // Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika. 2018. Tom 17. № 6. S. 1000-1013.
4. Slavjanov A.S. Podhody k ocenke ushherba ot prostoev, vyzvannyh sbojami v logisticheskikh cepochkah // Zhurnal «Innovacii i menedzhmente». 2023. № 1 (35). S. 58-64.
5. Slavjanov A.S., Hrustalev E.Ju. Otechestvennyj i zarubezhnyj opyty investicionnoj podderzhki innovacionnogo processa // Jekonomika i matematicheskie metody. 2021. T. 57. № 3. S. 57-66.
6. Sajt ООО «САЗ Комплект» [Jelektronnyj resurs] // САЗ Комплект, Скопин: URL: <https://saaz.rf/o-nas/> (дата obrashhenija: 25.05.2024).
7. Internet-resurs Rosstat – Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Jelektronnyj resurs] Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki // URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport> (дата obrashhenija: 26.03.2024).
8. Chuprov A. Vypusk legkovyh avtomobilej v 2023 godu vyros na 19% [Jelektronnyj resurs] AVTOSTAT. Analiticheskoe agentstvo <https://www.autostat.ru/news/56751/> (дата obrashhenija: 26.03.2024).
9. Nikitina O. AvtoVAZ na 70% uvelichil proizvodstvo v 2023 godu [Jelektronnyj resurs] Kommersant# – izdatel'skij dom // URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6444631> (дата obrashhenija: 26.03.2024).
10. Tihoe vreditel'stvo. Rossijane massovo stalkivajutsja s novoj problemoj [Jelektronnyj resurs] RIA NOVOSTI // URL: <https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html> (дата obrashhenija: 26.03.2024).
11. Fal'ko S.G. Kontrolling v processe vnedrenija i optimizacii proizvodstvennyh sistem. Zhurnal «Kontrolling», 2017. № 1 (63). S. 2-5.
12. Fal'ko S.G., Ivanova N.Ju. Upravlenie novovvedenijami na vysokotehnologichnyh predpriyatijah. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 256 с.